

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОПЕДАГОГИЧЕСКИХ В ВУЗАХ

Ли Куньлинь - исследователь
China Construction Steel Structure Co., Ltd
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116949>

Аннотация. В статье анализируются вопросы подготовки студентов к сложному учебному процессу, то есть развития их экологической компетентности. Также выделены сущность и методологические основы понятий, связанных с экологической компетентностью.

Ключевые слова: студенты, образование, экологическая компетентность, развитие, методика, социальная, экономическая, политическая деятельность.

В высших учебных заведениях все более актуальным становится вопрос развития экологической компетентности человека при подготовке человека к сложным образовательным процессам. Сложность этого процесса состоит в том, что он тесно связан с личностью ученого, педагога, работающего в области педагогики, их профессиональной подготовкой, опытом и научным потенциалом. В научной литературе по педагогике термин «экологическая компетентность» используется вместе с понятием «экологическое образование». В нашем исследовании использовалось понятие «экологическая компетентность», на анализе этой категории мы остановимся отдельно. В ряде случаев экология выступает синонимом первого понятия, но экология представляет собой главную цель этого процесса и экологического сознания человека, появляется как продукт. Экология - шерсть. «oikos» — родина, дом и «logis» — наука, учение. «Экология – это наука, изучающая взаимоотношения живущих вместе друг с другом и окружающей средой, а также вопросы взаимодействия человека и биосферы» [1], слово «экологический» означает связанное с экологией, а слово «Компетентность» — латинское понятие «компетенция» буквально означает «быть способным, быть достойным, способностью». «Эффективное использование теоретических знаний в деятельности, умение демонстрировать высокий уровень профессиональных навыков, умений и таланта» [2], означает содержание. Здесь необходимо остановиться на понятии профессиональной компетентности, которое представляет собой приобретение специалистом необходимых для профессиональной деятельности знаний, умений и навыков и их практическое применение на высоком уровне.

Делая выводы из приведенного анализа, мы определяем понятие «Экологическая компетентность» следующим образом: Это деятельность педагогов, направленная на эффективное использование социальных, экономических, политических, теоретических знаний, направленная на сохранение природы и жизненных пространств, а также демонстрация высокого уровня профессиональных навыков, навыков и умений [3].

Экологическая компетентность студентов опирается на духовный и практический опыт наших современников, а также учитывает научно обоснованные мнения специалистов о непрерывных изменениях экологического состояния окружающей среды в третьем тысячелетии. Информация об экологии, получаемая через систему образования, является одним из важных факторов развития экологической компетентности и играет ключевую

роль во взаимодействии человека с природой и глубоком понимании экологической ситуации. Поэтому одной из отличительных особенностей развития экологической компетентности учащихся является углубление и гармония их отношений с природой, то есть имеется связь природы и человека. Его природные ресурсы оно также тесно связано с деятельностью использования и образует единую цепочку.

Вопросы содержания экологии связаны с существующими в сознании человека социальными условиями, то есть познанием окружающей среды, приверженностью ценностям, психологическими состояниями. Также оно дает человеку возможность в полной мере познать мироздание, природу, необходимую для личной деятельности, создает возможность понимать, осознавать и выражать свое отношение к нему на научной основе. По нашему мнению, экологическая компетентность — это наглядность способности студента эффективно использовать экологические знания в практической деятельности, в учебном процессе [4].

Воспитание будущего педагога, развитие его экологической компетентности – сложный педагогический процесс. Экологическое воспитание личности усложняется в современную эпоху глобализации, в ситуации, когда идеологические атаки усилились, а количество инструментов, оказывающих негативное воздействие на сознание молодежи, увеличивается. Именно поэтому развитие нравственной и экологической компетентности человека, укрепление его духовности имеющимися научными, образовательными, методическими средствами и образовательными возможностями являются важными факторами педагогического процесса. Необходимо отметить, что в условиях глобального экономического кризиса, который переживает человечество, возникает необходимость развития экологической компетентности студентов путем эффективного использования возможностей непрерывного образования.

Необходимость развития толерантных отношений между человеком и природой, экологического сознания всех людей, повышения у них экологической грамотности и культуры, устойчивого развития может быть достигнуто посредством глубокого понимания принципов. Экологическая ситуация в мире и регионе требует изменения отношения людей к природе. В настоящее время тем, кто живет на земном шаре, кто занимается социальной, экономической и политической деятельностью, необходимо осознать статус человека как биологического вида и возможности совместного проживания с представителями других экологических видов, для обеспечения устойчивого развития. социально-экономическое развитие.

Следует отметить, что ответственность за подготовку высококвалифицированных специалистов несут ученые, профессора и преподаватели, которые участвуют, организуют и возглавляют воспитательную работу в университетах и институтах. В частности, все социально-экономические возможности, создаваемые для будущего молодежи, цель и суть образовательных реформ должны стать основной темой духовно-просветительской работы. Коренное совершенствование подготовки бакалавров высшей школы требует от каждого профессора-преподавателя поднять на более высокий уровень учебно-воспитательную работу, направленную на развитие его научно-исследовательской деятельности и экологической компетентности со студентами. Вопрос подготовки высококвалифицированных кадров проявляется во внедрении выводов и предложений по экологии, развитию экологической компетентности будущих специалистов, подготовке

учебников и методических пособий по педагогическим дисциплинам, преподаваемым в этой области, и рекомендации их студентам для изучения.

Влияние глобализации на высшее образование и расширение международного научного сотрудничества в области междисциплинарных научных исследований требуют от современного специалиста хорошо знать систему Интернет, эффективно использовать компьютерные технологии в своей работе, практическом процессе и научной работе. На каждой лекции и практическом занятии демонстрация презентационных материалов по экологии, богатых научной информацией, обогащение занятий раздаточным материалом повышает теоретическую, практическую и образовательную ценность. Новые учебные материалы по экологическим вопросам, которые передаются учащимся, гарантируют, что они учатся быстро и тщательно. В процессе такого образования ускоряется развитие будущего специалиста как педагога и наблюдается появление граней экологической компетентности. Эффективное использование компьютерных технологий в инновационном непрерывном педагогическом образовании помогает будущим специалистам понимать и понимать содержание социальных, экономических, политических проблем, делать самостоятельные выводы о социальных и экономических событиях.

Эффективное использование компьютерных технологий в учебном процессе, подготовка учебно-методических комплексов по предметам на уровне требований позволяет организовать учебный процесс на высоком уровне. Это дает возможность обогатить учебно-методические материалы экологического содержания современными, новыми педагогическими технологиями, case-study («case» - конкретная ситуация, событие, «study» - обучение) [3]. Также создание электронной базы учебно-методических комплексов, связанных с экологией, даст возможность студенту использовать эти материалы в нужное время и по нужному ему адресу. Создание новых учебников по естественным наукам, учебных пособий и других списков литературы служит важным ресурсом для студентов при изучении предметов курса.

Результаты эмпирических наблюдений и социологических опросов, проведенных среди студентов высших учебных заведений, свидетельствуют о том, что на уроках у педагогов реализуются понятия экологической компетентности это также требует наличия беглого, понятного, научно обоснованного, логически дополняющего словарного запаса и культуры речи для донесения сути до учащихся. В соответствии с содержанием образовательных реформ необходимо иметь возможность использовать в образовательном процессе наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, обладать творческими, инициативными и организаторскими способностями, приобретать профессиональные навыки высокого уровня, и иметь образцовую экологическую компетентность в личной жизни. Большое практическое значение для учителя имеет овладение материалами, связанными с целями, сущностью и результатами социально-экономических реформ, относящихся к современной эпохе, умение быстро, легко и эффективно использовать материалы, связанные с экологией в учебной деятельности образовательный процесс.

REFERENCES

1. Алиханов Б., Самойлов С., Ибрагимов Р. Узбекско-русско-английский экологический толковый словарь: - Т.: «Чинар ЭНК», 2004. - 304 с.

2. Мавлонова Р.А., Рахмонкулова Н.Х. Общая педагогика: Учебник для бакалавриата. – Т.: «Наука и техника», 2018. – 528 с.
3. Муртозаева М.М. Реформы и роль общественных и некоммерческих организаций в развитии экологической компетентности студентов. - Ташкент, 2020, специальный выпуск. 17-22 с.
4. Аликулова М.М. Основы развития экологической культуры будущих педагогов. Монография. Издательство «Наука и технологии», Ташкент – 2015. – 188 с.